

La recente riforma del D.Lgs. 81/2008: nuove sfide operative e responsabilità per il medico competente (D.L. 31 ottobre 2025, n. 159, convertito dalla Legge 29 dicembre 2025, n. 198)

The Recent Reform of Legislative Decree No. 81/2008: New Operational Challenges and Responsibilities for the Occupational Physician (Decree-Law No. 159 of 31 October 2025, Converted into Law No. 198 of 29 December 2025)

Angelo SACCO^{1*}, Francesco CHIRICO

¹ Scuola di Specializzazione in Medicina del Lavoro, Università Cattolica del Sacro Cuore, Roma, Italia. U.O.C. Spresal, ASL Roma 4, Civitavecchia, Italia. E-mail: angelo.saccoe@alice.it ORCID: 0000-0002-8429-5314.

² Centro Sanitario Polifunzionale di Milano, Polizia di Stato, Milano, Italia. E-mail: medlavchirico@gmail.com. ORCID: 0000-0002-8737-4368

*Corresponding Author

Abstract

The recent reform of Italian Legislative Decree No. 81/2008, introduced by Decree-Law No. 159 of 31 October 2025 and converted into Law No. 198 of 29 December 2025, introduces several provisions of direct interest for the occupational physician. This editorial discusses the main amendments concerning health surveillance, workers' obligations, cancer prevention, external occupational health services, alcohol and drug-related medical assessments, and support for health surveillance in micro-enterprises. Particular attention is devoted to the new medical examination to be performed before or during the work shift when there is reasonable cause to believe that a worker assigned to high-risk duties may be under the influence of alcohol, narcotic, psychotropic or psychoactive substances. While this innovation responds to an important preventive need, it also raises significant operational, ethical and medico-legal issues, including the definition of reasonable cause, the timeliness of medical intervention, the role of clinical and laboratory assessment, the protection of confidentiality, and the need for proportionate and well-documented procedures. The reform strengthens the preventive and health-promoting role of the occupational physician, particularly through the new duty to inform workers about cancer screening programmes, but it also requires careful implementation to avoid inappropriate extensions of medical control in the workplace. Pending the forthcoming State-Regions Agreement on alcohol and drug addiction assessments, a prudent approach based on procedural clarity, respect for workers' rights, professional autonomy and collaboration among prevention actors appears essential.

Keywords: Occupational physician; occupational health surveillance; workplace health and safety; Legislative Decree No. 81/2008; alcohol and drug testing; workplace health promotion; cancer screening; medico-legal issues.

Cite this paper as: Sacco A, Chirico F. La recente riforma del D.Lgs. 81/2008: nuove sfide operative e responsabilità per il medico competente (D.L. 31 ottobre 2025, n. 159, convertito dalla Legge 29 dicembre 2025, n. 198) [The recent reform of Legislative Decree No. 81/2008: new operational challenges and responsibilities for the occupational physician (Decree-Law No. 159 of 31 October 2025, converted into Law No. 198 of 29 December 2025)]. *G Ital Psicol Med Lav.* 2026;6(1):1-7. doi: 10.5281/zenodo.20477054

Received: 25 February 2026; Revised: 30 March 2026; Accepted: 10 April 2026; Published Online: 31 May 2026

Le modifiche al D.Lgs. 81/2008 introdotte dal D.L. 31 ottobre 2025, n. 159, convertito dalla Legge 29 dicembre 2025, n. 198: profili di interesse per il medico competente

Il D.L. 31 ottobre 2025, n. 159, recante “Misure urgenti per la tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro e in materia di protezione civile”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 254 del 31 ottobre 2025 [1], è stato convertito, con modificazioni, dalla Legge 29 dicembre 2025, n. 198, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 301 del 30 dicembre 2025 ed entrata in vigore il 31 dicembre 2025 [2].

Il provvedimento – emanto a breve distanza dalle integrazioni al D.lgs. 81/2008 introdotte dall’art. 1 della Legge 13/12/2024, n. 203 [3], già commentate su questa rivista [4], ha apportato numerose modifiche al D.Lgs. 81/2008, incidendo su diversi profili della disciplina prevenzionistica.

Nel presente contributo si prenderanno in esame esclusivamente le disposizioni di maggiore interesse per l’attività del medico competente, con particolare riferimento agli articoli 20, 25, 39, 41 e 51 del D.Lgs. 81/2008.

Particolare attenzione sarà inoltre dedicata alla Circolare dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro n. 1 del 23 febbraio 2026 [5], che ha fornito le prime indicazioni operative sulle novità introdotte dal D.L. n. 159/2025, soffermandosi anche sulla nuova tipologia di visita medica da attivarsi a cura del datore di lavoro in presenza di “ragionevole motivo” di ritenere che il lavoratore si trovi sotto l’effetto di alcol o di sostanze stupefacenti o psicotrope.

I controlli sanitari e l’orario di lavoro: la modifica dell’art. 20

Una prima modifica di interesse per il medico competente riguarda l’art. 20, comma 2, lettera i), del D.Lgs. 81/2008, relativo agli obblighi dei lavoratori.

La nuova formulazione prevede che i lavoratori debbano sottoporsi ai controlli sanitari previsti dal decreto legislativo o comunque disposti dal medico competente, precisando che tali controlli devono essere computati nell’ambito dell’orario di lavoro, ad eccezione di quelli compiuti in fase preassuntiva.

La disposizione recepisce un orientamento già consolidato sul piano interpretativo e giurisprudenziale: la sorveglianza sanitaria obbligatoria, in quanto misura di prevenzione posta a tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, non può tradursi in un onere temporale a carico del lavoratore. La prestazione sanitaria richiesta dalla normativa prevenzionistica rientra infatti nell’organizzazione aziendale della prevenzione e deve essere garantita dal datore di lavoro.

Diverso è il caso della visita preassuntiva, che viene ora espressamente esclusa dal computo nell’orario di lavoro. La precisazione assume rilievo pratico, organizzativo ed economico, poiché delimita con maggiore chiarezza il regime applicabile a una fase nella quale il rapporto di lavoro non è stato ancora instaurato.

Il nuovo obbligo informativo del medico competente in materia di prevenzione oncologica: la modifica dell'art. 25

Il D.L. n. 159/2025 ha modificato anche l'art. 25 del D.Lgs. 81/2008, introducendo, tra gli obblighi del medico competente, una nuova lettera a-bis).

In base alla nuova previsione, il medico competente deve fornire informazioni ai lavoratori sull'importanza della prevenzione oncologica, promuovendo l'adesione ai programmi di screening oncologici previsti dai livelli essenziali di assistenza, informando lavoratrici e lavoratori sulla loro finalità e utilità, anche con il supporto di campagne informative promosse dal Ministero della salute.

La novità normativa conferma l'evoluzione del ruolo del medico competente da figura prevalentemente orientata alla valutazione dell'idoneità alla mansione specifica a operatore globale della prevenzione nei luoghi di lavoro.

Il medico competente viene così chiamato a svolgere anche una funzione di promozione della salute, coerente con la prospettiva della workplace health promotion, pur restando necessario distinguere tale attività dagli obblighi propri della sorveglianza sanitaria. L'informazione sugli screening oncologici non deve trasformarsi in una indebita medicalizzazione del rapporto di lavoro, né in una raccolta impropria di dati sanitari non pertinenti alla mansione. Essa deve piuttosto configurarsi come attività informativa generale, rispettosa della riservatezza del lavoratore e coerente con le campagne istituzionali nazionali e regionali.

In termini operativi, il medico competente potrà adempiere a tale obbligo attraverso brevi momenti informativi durante le visite, materiale divulgativo validato da quale si evincano anche le strutture del SSN preposte alla conduzione degli screening, richiami nei programmi di promozione della salute aziendale e collaborazione con il datore di lavoro per la diffusione di campagne istituzionali, senza che ciò comporti l'acquisizione di informazioni sull'adesione individuale del lavoratore agli screening.

Sul punto, l'art. 17, comma 2, del D.L. 31 ottobre 2025, n. 159, convertito dalla Legge 29 dicembre 2025, n. 198, prevede che "Nell'ambito della contrattazione collettiva, a valere sulle risorse allo scopo destinate, possono essere introdotte misure idonee a sostenere iniziative di promozione della salute nei luoghi di lavoro e a garantire ai lavoratori la fruizione di permessi retribuiti per effettuare, durante l'orario di lavoro, gli screening oncologici inclusi nei programmi di prevenzione del Servizio sanitario nazionale".

I requisiti delle strutture esterne convenzionate con l'imprenditore: la modifica dell'art. 39

Ulteriore modifica di interesse riguarda l'art. 39 del D.Lgs. 81/2008, relativo allo svolgimento dell'attività del medico competente cui è stato inserito il comma 2-bis; esso indica che, con decreto del Ministro della salute, da adottare entro dodici mesi dall'entrata in vigore della disposizione, acquisito il parere della Conferenza permanente Stato-Regioni, dovranno essere definiti i requisiti delle strutture esterne pubbliche o private convenzionate con l'imprenditore, alle dipendenze o in collaborazione delle quali può operare il medico competente.

La previsione appare significativa perché interviene su un ambito da tempo caratterizzato da notevoli differenze organizzative e qualitative. I servizi del medico competente vengono spesso erogati attraverso strutture esterne, poliambulatori, società di servizi o centri sanitari convenzionati con l'impresa. La definizione di requisiti minimi potrà contribuire a garantire standard più omogenei in termini di qualità, tracciabilità, conservazione della documentazione sanitaria, gestione delle cartelle sanitarie e di rischio, tutela della riservatezza, disponibilità di attrezzature diagnostiche e corretta integrazione con l'attività del medico competente.

Sarà tuttavia necessario che il futuro decreto ministeriale chiarisca con precisione il rapporto tra struttura esterna, datore di lavoro e medico competente, evitando sovrapposizioni di responsabilità e salvaguardando l'autonomia professionale del medico competente, che resta personalmente il soggetto obbligato a svolgere gli adempimenti previsti dalla norma e il titolare degli atti sanitari e dei giudizi di idoneità [6].

La nuova visita medica per “ragionevole motivo”: la modifica dell’art. 41

La modifica di maggiore impatto operativo riguarda l’art. 41, comma 2, del D.Lgs. 81/2008, nel quale è stata inserita la lettera e-quater).

La nuova disposizione introduce una ulteriore tipologia di visita medica di sorveglianza sanitaria: la visita effettuata prima o durante il turno lavorativo, in presenza di ragionevole motivo di ritenere che il lavoratore si trovi sotto l’effetto conseguente all’uso di alcol o di sostanze stupefacenti o psicotrope.

La visita è finalizzata a verificare che il lavoratore non si trovi sotto l’effetto delle predette sostanze e riguarda esclusivamente le attività lavorative ad elevato rischio infortunistico individuate ai sensi dell’art. 15 della Legge 30 marzo 2001, n. 125 [7], e dell’art. 125 del D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 [8], nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di controlli relativi all’assunzione di alcol e sostanze stupefacenti, psicotrope o psicoattive.

La novità è rilevante perché introduce una forma di intervento sanitario tempestivo, collegato non alla periodicità ordinaria della sorveglianza sanitaria, ma a una situazione concreta e attuale di possibile alterazione psicofisica del lavoratore.

La Circolare INL n. 1/2026 ha precisato che tale visita rientra nell’alveo della sorveglianza sanitaria e ha richiamato la necessità della presenza di un “ragionevole motivo”. Tuttavia, proprio su tale profilo, l’Ispettorato ha evidenziato l’opportunità di attendere la conclusione dell’Accordo Stato-Regioni previsto entro il 31 dicembre 2026 dall’art. 41, comma 4-bis, destinato a ridefinire condizioni e modalità per l’accertamento della tossicodipendenza e dell’alcol dipendenza; secondo quanto si legge nella circolare, tale accordo potrà precisare le modalità applicative e le condizioni operative per lo svolgimento della nuova visita.

Profili critici della visita per “ragionevole motivo”

La nuova previsione risponde a un’esigenza prevenzionistica condivisibile: evitare che lavoratori addetti a mansioni ad elevato rischio infortunistico operino in condizioni psicofisiche alterate, con possibile pericolo per sé stessi, per i colleghi, per l’utenza o per terzi.

Tuttavia, la disposizione pone alcune questioni applicative di rilievo.

Il primo problema riguarda la definizione del “ragionevole motivo”. Tale presupposto non può coincidere con un sospetto generico, con una segnalazione meramente soggettiva o con valutazioni arbitrarie del datore di lavoro, del dirigente o del preposto. Dovrà trattarsi, ragionevolmente, di una situazione concreta, attuale e documentabile, fondata su elementi osservabili, quali alterazioni dello stato di vigilanza, incoordinazione motoria, eloquio alterato, alito alcolico, comportamento incongruo, rallentamento psicomotorio, aggressività improvvisa, confusione, sonnolenza marcata o altri segni compatibili con una possibile alterazione da sostanze.

Il secondo profilo riguarda la tempestività dell’intervento. La norma prevede che la visita possa essere effettuata prima o durante il turno lavorativo. Ciò implica, almeno in astratto, la disponibilità del medico competente in tempi compatibili con la finalità preventiva della visita. Tale requisito può risultare complesso nelle piccole imprese, nelle aziende distribuite su più sedi, nei turni notturni, nei cantieri mobili o nei contesti in cui il medico competente non sia presente stabilmente.

Il terzo profilo riguarda il rapporto tra valutazione clinica e accertamento laboratoristico o strumentale. La visita medica può consentire una valutazione clinica dello stato del lavoratore, ma l’accertamento dell’assunzione recente di alcol o sostanze (e della presenza della sostanza psicoattiva nel sangue) richiede procedure tecnicamente corrette, strumenti validati, rispetto della catena di custodia, laboratori idonei e garanzie per il lavoratore. La norma richiama espressamente il rispetto delle disposizioni vigenti in materia di controlli su alcol e sostanze, ma il quadro applicativo resta in attesa di ulteriore sistematizzazione.

Il quarto profilo riguarda il coordinamento con l'art. 5 della Legge 20 maggio 1970, n. 300, che disciplina gli accertamenti sanitari sui lavoratori e limita i controlli diretti del datore di lavoro. La riconduzione della nuova visita nell'ambito della sorveglianza sanitaria attenua tale criticità, ma non elimina la necessità di procedure rigorose, tracciabili e rispettose della dignità, della riservatezza e dei diritti del lavoratore.

Da un punto di vista prudenziale, poiché il dettato normativo è cogente e la norma è in vigore, in attesa dell'Accordo Stato-Regioni, appare opportuno che le aziende, con il supporto del medico competente, definiscano procedure interne chiare, condivise e documentate, stabilendo: le mansioni interessate; i soggetti aziendali che possono attivare la segnalazione; gli elementi osservabili che possono integrare il ragionevole motivo; le modalità di temporaneo allontanamento dalla mansione a rischio; i tempi di attivazione del medico competente; la gestione del rifiuto del lavoratore; la verbalizzazione dell'evento; le garanzie di riservatezza; e il raccordo con il protocollo sanitario.

La revisione delle condizioni e modalità per l'accertamento di tossicodipendenza e alcol dipendenza: il nuovo comma 4-bis dell'art. 41

Il nuovo comma 4-bis dell'art. 41 prevede che, entro il 31 dicembre 2026, mediante accordo in sede di Conferenza permanente Stato-Regioni, previa consultazione delle parti sociali, vengano rivisitate le condizioni e le modalità per l'accertamento della tossicodipendenza e dell'alcol dipendenza.

In caso di mancato raggiungimento dell'accordo, il Ministro della salute, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, trascorsi sessanta giorni dal termine previsto, potrà intervenire con proprio decreto.

La disposizione è particolarmente importante perché interviene su un settore da tempo bisognoso di aggiornamento. Le procedure attualmente applicate derivano da un quadro normativo stratificato (Provvedimenti della Conferenza Stato-Regioni del 16 marzo 2006 sull'alcoldipendenza [9] e del 30 ottobre 2007 [10] e del 10 settembre 2008 sulla tossicodipendenza [11]), non sempre omogeneo e spesso di difficile applicazione pratica. L'auspicato accordo dovrà chiarire, tra l'altro, il rapporto tra controlli preventivi, periodici, per ragionevole motivo, di follow-up e di rientro; la distinzione tra uso occasionale, stato di alterazione, abuso, dipendenza e inidoneità alla mansione; nonché le modalità di collaborazione tra medico competente, servizi pubblici per le dipendenze e datore di lavoro [12].

Le convenzioni per favorire la sorveglianza sanitaria nelle imprese fino a dieci lavoratori: la modifica dell'art. 51

La Circolare INL n. 1/2026 richiama anche la modifica dell'art. 51 del D.Lgs. 81/2008, con l'inserimento del comma 3-quater.

La nuova disposizione prevede che, ai fini del potenziamento multidisciplinare della medicina del territorio, gli organismi paritetici delle imprese fino a dieci lavoratori e dei lavoratori aderenti al sistema della bilateralità possano adottare iniziative finalizzate a favorire l'assolvimento degli obblighi in materia di sorveglianza sanitaria di cui all'art. 41, mediante convenzioni con le aziende sanitarie locali oppure con medici competenti.

La norma sembra perseguire l'obiettivo di agevolare l'accesso alla sorveglianza sanitaria nelle microimprese, dove spesso l'organizzazione degli adempimenti prevenzionistici presenta maggiori criticità.

Anche in questo caso, tuttavia, occorrerà garantire che l'eventuale ricorso a convenzioni non riduca la qualità dell'attività del medico competente, che non può essere limitata alla mera esecuzione di visite mediche, ma comprende la collaborazione alla valutazione dei rischi, la predisposizione del protocollo sanitario, l'effettuazione del sopralluogo, la gestione della documentazione sanitaria, la partecipazione alla riunione periodica ove prevista e l'espressione dei giudizi di idoneità alla mansione specifica.

Considerazioni conclusive

Le modifiche introdotte dal D.L. n. 159/2025, convertito dalla Legge n. 198/2025, incidono in modo significativo sull'attività del medico competente.

Da un lato, esse rafforzano il ruolo del medico competente quale figura centrale della prevenzione nei luoghi di lavoro, ampliandone le funzioni informative e promozionali, come nel caso della prevenzione oncologica, e valorizzandone l'intervento tempestivo nelle situazioni di possibile alterazione da alcol o sostanze nelle mansioni ad elevato rischio.

Dall'altro lato, le nuove disposizioni introducono rilevanti complessità operative. La visita per "ragionevole motivo", in particolare, rappresenta una innovazione potenzialmente importante ma delicata, che richiede criteri applicativi chiari, procedure aziendali rigorose, tutela della riservatezza e pieno rispetto dei diritti del lavoratore.

La Circolare INL n. 1/2026 ha il merito di ricondurre la nuova visita nell'ambito della sorveglianza sanitaria e di richiamare la necessità di attendere l'Accordo Stato-Regioni per una più precisa definizione delle condizioni e modalità applicative. Fino a tale momento, appare prudente evitare interpretazioni estensive o automatismi procedurali, privilegiando un approccio fondato su ragionevolezza, documentazione degli elementi osservabili, proporzionalità dell'intervento e collaborazione tra datore di lavoro, medico competente, RSPP, dirigenti, preposti e rappresentanze dei lavoratori.

In conclusione, l'intervento legislativo conferma la progressiva estensione del ruolo del medico competente, ma rende ancora più evidente la necessità di una revisione organica e coordinata del D.Lgs. 81/2008, capace di integrare tutela della salute, prevenzione degli infortuni, promozione della salute e garanzie medico-legali in un quadro normativo più chiaro, coerente e applicabile.

Author Contributions: Conceptualization, A.S. and F.C.; writing—original draft preparation, A.S.; writing—review and editing, F.C.; supervision, F.C. Both authors have read and agreed to the published version of the manuscript.

Funding: This research received no external funding.

Acknowledgments: None.

Conflicts of Interest: The authors declare no conflict of interest.

Disclaimer/Publisher's Note: The Publisher remains neutral regarding jurisdictional claims in published maps and institutional affiliations. Additionally, the Publisher is not responsible for the accuracy, completeness, or validity of the content of scientific articles published herein. This statement exempts the Publisher from any responsibility regarding the content of scientific articles, which is solely the responsibility of the authors and peer reviewers.

References

1. Decreto Legge 31 ottobre 2025, n. 159: Misure urgenti per la tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro e in materia di protezione civile (Gazzetta Ufficiale n. 254 del 31 ottobre 2025).
2. Legge 29 dicembre 2025, n. 198: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 ottobre 2025, n. 159, recante misure urgenti per la tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro e in materia di protezione civile (Gazzetta Ufficiale n. 301 del 30 dicembre 2025).
3. Legge 13/12/2024, n. 203: Disposizioni in materia di lavoro (G.U. n. 303 del 28/12/2024).
4. Sacco A. Novità in tema di sorveglianza sanitaria: le modifiche al D.lgs. 81/2008 introdotte dalla Legge n. 203 del 13/12/2024 [Updates on Health Surveillance: Amendments to Legislative Decree 81/2008 Introduced by Law No. 203 of December 13, 2024]. *G Ital Psicol Med Lav.* 2025;5(3):283-288. Doi: 10.69088/2025/NVTN7.
5. Circolare dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro n. 1 del 23 febbraio 2026: D.L. n. 159/2025 (conv. da L. n. 198/2025), recante "Misure urgenti per la tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro e in materia di protezione civile".
6. Sacco A. L'inquadramento contrattuale del medico competente. *Med Lav.* 2006; 97(1):70-71.

7. Legge 30 marzo 2001, n. 125: Legge quadro in materia di alcol e di problemi alcolcorrelati. (Gazzetta Ufficiale n. 90 del 18 aprile 2001).
8. D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309: Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza. (Gazzetta Ufficiale n.255 del 31 ottobre 1990 - Suppl. Ordinario n. 67).
9. Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato e le Regioni e le Provcincie Autonome di Trento e Bolzano. Provvedimento 16 marzo 2006 - "Intesa in materia di individuazione delle attività lavorative che comportano un elevato rischio di infortuni sul lavoro ovvero per la sicurezza, l'incolumità o la salute dei terzi, ai fini del divieto di assunzione e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche, ai sensi dell'articolo 15 della legge 30 marzo 2001, n. 125. Intesa ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131" (Gazzetta Ufficiale n. 75 del 30 marzo 2006).
10. Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato e le Regioni e le Provcincie Autonome di Trento e Bolzano. Provvedimento 30 ottobre 2007 – "Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, in materia di accertamento di assenza di tossicodipendenza". (Gazzetta Ufficiale n.266 del 15-11-2007).
11. Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato e le Regioni e le Provcincie Autonome di Trento e Bolzano. Provvedimento 10 settembre 2008 – "Accordo, ai sensi dell'articolo 8, comma 2 dell'Intesa in materia di accertamento di assenza di tossicodipendenza, perfezionata nella seduta della Conferenza Unificata del 30 ottobre 2007 (Rep. Atti n. 99/CU), sul documento recante «Procedure per gli accertamenti sanitari di assenza di tossicodipendenza o di assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope in lavoratori addetti a mansioni che comportano particolari rischi per la sicurezza, l'incolumita' e la salute di terzi»" (Gazzetta Ufficiale n. 236 del 8 ottobre 2008).
12. Sacco A. Il medico competente. Guida pratica alla professione. Roma: EPC Editore; 2025 (pp. 416). ISBN: 978-88-9288-354-3.

Copyright: © 2026 by the authors. Submitted for possible open-access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).